

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

4-SON 1(8)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №4
Vol.1, Iss.4, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Rasulov Akbarali Maxamatovich, Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich, To'xtasinov Azamat G'ofurovich, NOYOB MIS METALL KLASTERLARINING GEOMETRIK TUZILISHINI KOMPYUTER EKSPERIMENTI ORQALI TADQIQ ETISH	7-11
Далиев Бахтиёр Сирожидинович, Решение уравнения Абеля методом оптимальных квадратурных формул	12-15
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Tartiblangan statistikalarda baholarni topish usullari	16-21
Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMASI TARKIBIDAGI IP XUSUSIYATLARI VA DEFORMATSIYAGA TA'SIRI	22-27
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING ATMOSFERADA TARQALISHI MASALASINI YUQORI TARTIBLI APPROKSIMATSIYANI QO'LLAGAN HOLDA UNI SONLI YECHISH ALGORITMI	28-37
Maniyozov Oybek Azatboyevich, NAVIER-STOKES TENGLAMASINI KLASSIK HAMDA KLASSIK BO'LMAGAN YECHIMLARINI VA UNING O'ZIGA XOSLIGI	38-44
Tillavoldiyev Azizbek Otobek o'g'li, Tibbiy tasvirlarda reprezentativ psevdoobyektlarni segmentatsiyalash algoritmi	45-51
Fayziev Shavkat Ismatovich, Karimov Sherzod Sobirjonovich, Muxtarov Alisher Muxtorovich, DDoS hujumlarni aniqlashda neyron tarmoqlarga asoslangan gibrid modellarni ishlab chiqish	52-58
Rasulmuxamedov Maxamadaziz Maxamadaminovich, Shukurova Shohsanam Bahridin qizi, Mirzaeva Zamira Maxamadazizovna, MURAKKAB SHAKLLI, HAJMLI JISMLARNING ELASTOPLASTIK DEFORMATSIYASINING MATEMATIK MODELLARINI QURISH	59-63
Uzakov B.M., Melikuziyev M.R., TARELKALI TURDAGI REKTIKATSIYA KOLONNANING HARORAT KO'RSATKICHLARINI MOSLASHUVCHAN BOSHQARISH	64-72
Порубай Оксана Витальевна, Эволюционные алгоритмы в задачах оптимизации режимов работы региональных энергосистем	73-77
Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMA TASVIRLARINI ANIQLASH VA RAQAMLI ISHLOV BERISH USULLARI	78-81
Нурдинова Разияхон Абдихаликовна, ПОЛУПРОВОДНИКИ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРОВ В МЕДИЦИНЕ	82-85
Мовлонов Пахловон Ибрагимович, ДЕГРАДАЦИЯ СЭ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА И ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ	86-90
Севинов Жасур Усманович, Темербекова Барнохон Маратовна, Мамазаров Улугбек Бахтиёр угли, Бекимбетов Баходир Маратович, Синтез методов цифровой регистрации в системах сбора и обработки измерительной информации для обеспечения достоверности в информационно-управляющих системах	91-96
O.S.Rayimdjonova, ISSIQLIK VA OPTOELEKTRON O'ZGARTIRGICHLARNING ASOSIY TAVSIFLARI VA UMUMIY MASALALARI	97-100
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, ATMOSFERANING CHEGARAVIY QATLAMIDA GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING TARQALISHI MASALASINI O'ZGARUVCHILARNI ALMASHTIRISH USULI YORDAMIDA IFODALASH VA UNING SONLI YECHISH ALGORITMI	101-107
Акбаров Давлатали Егиталиевич, Акбаров Умматали Йигиталиевич, Кучкоров Мавзуржон Хурсанбоевич, Умаров Шухратжон Азизжонович, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИММЕТРИЧНОГО БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ ФЕЙСТЕЛЯ ПО КРИПТОСТОЙКИМИ БАЗОВЫМИ ТАБЛИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ	108-113
Xolmatov Abrorjon Alisher o'g'li, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, MAZUTNI REKTIKATSIYALASH QURILMALARINING VAKUUM YARATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	114-125
Goipova Xumora Qobiljon qizi, Dasturiy ta'minotdagi xatolarni avtomatik topish va tuzatish uchun o'qitiladigan algoritmlar	126-129
Xudoykulov Z.T., Xudoynazarov U.U., YETARLI GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH	130-135
Калашников Виталий Алексеевич, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДЬЯ ХЛОПЧАТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШАРНИРНО-ПОЛОЗОВИДНОГО СОШНИКА	136-143
Ermatova Zarina Qaxramonovna, To'qimachilik sanoatida Linter qurilmalarining ahamiyatini o'rganish va kuzatish	144-146
Tolipov Nodirjon Isaqovich, Madibragimova Iroda Mukhamedovna, ON A NON-CORRECT PROBLEM FOR A BIHARMONIC EQUATION IN A SEMICIRCLE	147-151
Xudoykulov Zarif Turakulovich, Qozoqova To'xtajon Qaxramon qizi, PRESENT YENGIL VAZNLI KRIPTOGRAFIK ALGORITMINING TAHLILI	152-157
D.S.Yaxshibayev, A.H.Usmonov, Yer osti sizot suvlari sathi o'zgarishini matematik modellashtirish va sonli tadbiq qilish	158-162

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Tojimatov Dostonbek Xomidjon o'g'li, KIBERRAZVEDKA AMALIYOTIDA IOC, LOG VA DARK WEB MONITORING MA'LUMOTLARINING INTELLEKTUAL INTEGRATSIYASIGA ASOSLANGAN KIBERTAHDIDLARNI ERTA ANIQLASH MODELI	163-167
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, MATNLI MA'LUMOTLARNI YASHIRIN UZATISHDA STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANISH	168-172
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, LSTM MODELI ASOSIDA OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI BASHORATLASH	173-177
Erejevov Keulimjay Kaymatdinovich, SHAXSNI OVOZI ORQALI IDENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	178-183
Muxtarov Ya., Obilov H., OPERATOR USULI YORDAMIDA O'ZGARMAS KOEFFITSIENTLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASINI INTEGRALLASH	184-188
Tillaboev Muxiddinjon, PILLANI NAMLIGINI O'LCHISHNING OPTOELEKTRON QURILMASI	189-192
Atajonova Saidakhon Boratalievna, Khasanova Makhinur Yuldashbayevna, INTEGRATION OF HYBRID SYSTEM ANALYSIS METHODS TO IMPROVE DECISION-MAKING EFFICIENCY	193-196
Зулунув Равшанбек Мамагович, ТЕХНОЛОГИИ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION В МЕДИЦИНЕ	197-200
Aliyev Ibratjon Xatamovich, Bilolov Inomjon Uktamovich, CREATING A MODEL OF THE FALL OF SOLAR ENERGY IN CERTAIN COORDINATES	201-204
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, RDB TOKARLIK DASTGOHIDA ISHLOV BERISH JARAYONINING MATEMATIK MODELINI YARATISH	205-209
Абдуллаев Темурбек Маруфжонович, Козлов Александр Павлович, Разработка интеллектуальной системы управления освещением на основе IoT - технологий	210-219
O'rinboevyev Johongir Kalbay o'g'li, Nugmanova Mavluda Avaz qizi, KLASSTERLASH USULLARI YORDAMIDA NUTQNI AVTOMATIK SEGMENTATSIYALASH	220-225
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, 5G TARMOQLARIDA MASSIVE MIMO TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING TAHLILI	226-232
Bozarov Baxromjon Ilxomovich, Fure almashtirishlarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar	233-235
Xusanova Moxira Qurbonaliyevna, TARMOQ QURILMALARIDA DEMILITARIZATSIYALANGAN ZONA (DMZ) NI SOZLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH	236-239
Ravshan Indiaminov, Sulton Khakberdiyev, INTERACTION BETWEEN MAGNETIC FIELDS AND THIN SHELLS	240-244
Muradov Muhammad Murod o'g'li, Mobil aloqa tayanch stansiyalarini qayta tiklanuvchan energiya ta'minot manbalaridan foydalangan holda energiya bilan ta'minlash xususiyatlari	245-250
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI MLP MODELIDA OPTIMALLASHTIRISH	251-255
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Azizov IskandarAbdusalim ugli, Ismoilzhonov Abdullokh Farrukhbk ugli, THE USE OF BIG DATA IN THE DIGITAL ECONOMY	256-260
Abduraimov Dostonbek Egamnazar o'g'li, ELASTIKLIK NAZARIYASI MASALASIGA LIBMAN TIPIDAGI ITERATSION USULNI QO'LLASHNING MATEMATIK MODELI	261-266
Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевич, Новый подход составления математической модели для определения параметров торможения автомобиля в экстремальных условиях эксплуатации	267-269
Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich, FIZIK MASALALARNI MATEMATIK PAKETLAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	270-272
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li, AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMI SIMSIZ SENSOR TARMOG'IDA MA'LUMOTLARNI UZATISH	273-278
Shamsiyeva Xabiba Gafurovna, VIDEO MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH VA KOMPYUTERLI KO'RISH ALGORITMLARINING APPARAT DASTURIY MAJMUI	279-284
Atajonov Muhiddin Odiljonovich, AVTONOM FOTOELEKTRIK MODULNI MODELLASHTIRISH	285-288
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, NANOKATALIZATOR OLIH TEXNOLOGIYASIDA "NAVBAHOR" BENTONITINI QURITISH VA KUYDIRISH JARAYONLARINING TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI	289-293
Umarov Shukhratjon, Rakhmonov Ozodbek, ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SECURITY AVAILABLE IN 4G AND 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS	294-297
Soliyev Bahromjon Nabijonovich, Elektron tijorat savdolarini dasturiy yondashuvi tahlilida metodlar, matematik model va amaliy ko'rsatkichlar	298-302
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, SINFLAR ORASIDAGI MASOFA, QAROR QABUL QILISH QOIDASI VA AJRATISH FUNKSIYASI	303-305

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich, Khudoyberdieva Muxayyoxon Zoirjon qizi, Abdubannabov Mo'ydinjon Iqboljon o'g'li, Ergasheva Gulruksor Qobiljon qizi, Tohirjonova Zahro Shovkatjon qizi, Mamasodiqov Shohjahon, CHARACTERIZATION OF PHOTOLUMINESCENCE SPECTRUM OF CHALCOGENIDE CADMIUM-BASED SEMICONDUCTOR POLYCRYSTALLINE FILMS	306-315
Sharibayev Nosirjon Yusupjanovich, Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINI REAL VAQT REJIMIDA ANIQLANGAN NUQSONLARNI TAHLIL QILISH	316-320
Эргашев Отабек Мирзапулатович, Асомиддинов Бекзод, СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	321-326
Djurayev Sherzod Sobirjonovich, Ermatova Zarina Qaxramonovna, YANGI KONSTRUKSIYADAGI MULTISIKLON QURILMASINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	327-331
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, "NAVBAHOR" BENTONITINING MODIFIKATSIYALANGAN NAMUNASINI O'YUCH EMMda QIZDIRISH HARORATIGA QARAB TEKSTURA XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI	332-337
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, SINOV YORDAMIDA TRIKOTAJ MAXSULOTLARINI SHAKL SAQLASH VA DEFORMATSIYALANISH JARAYONLARINI MONITORINGI	338-343
Muminov Kamolkhon Ziyodjon o'g'li, Artificial Intelligence in Cybersecurity, Revolutionizing Threat Detection and Response Systems	344-347
Тажибаев Илхом Бахтиёрович, ОБРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	348-351
Karimov Sardor Ilhom ugli, Sotvoldiyeva Dildora Botirjon qizi, Karimova Barnokhon Ibrahimjon qizi, COMPARISON OF MULTISERVICE REMOTE SENSING DATA FOR VEGETATION INDEX ANALYSIS	352-354
Abdurasulova Dilnoza Botirali kizi, PNEUMATIC AND HYDRAULIC TECHNICAL TOOLS OF AUTOMATION	355-359
Абдукадиров Бахтиёр Абдувахитович, СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДАННЫХ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ	360-365
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, IJTIMOYI TARMOQLARDA ELEKTRON MATNLI MA'LUMOTLARNI TASNIFLASHNING NEYRON-NORAVSHAN ALGORITMI	366-370
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon og'li, Muxtoriddinov Muhammadyusuf Temirxon o'g'li, REGIONS APPLICATIONS SYSTEMS RECOGNITION	371-373
Raximov Baxtiyor Nematovich, Yo'ldosheva Dilfuza Shokir qizi, Majmuaviy markazlashtirilgan tizimlarning arxitekturasi va funksiyalari	374-378
Нурилло Мамадалиев Азизиллоевич, Моделирование конфликтных ситуаций телевизионных изображений в процессе обработки видеoinформации	379-381
A.A. Otaxonov, ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИШИНГОВЫХ URL-АДРЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	382-390
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasodiqovich, X12M MARKALI PO'LAT UCHUN TERMOSIKLLI ISHLOV BERISHNI AMALGA OSHIRISH PARAMETRLARI	391-396
Abdukodirov Abduvaxit Gapirovich, Abdukadirov Baxtiyor Abduvaxitovich, YUZ TASVIRLARINI GEOMETRIK NORMALLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	397-401
D.B.Abdurasulova, T.U.Abduhafizov, RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'SISHI VA UNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI	402-405
Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, Hududiy oliy ta'lim muassasalarida raqobat ustunligini ta'minlashning diagnostik tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot	406-413
Melikuziyev Azimjon Latifjon ugli, USING COMPUTER-SIMULATOR PROGRAMS IN TEACHING PARALINGUISTIC UNITS	414-417
Soliev B.N., Ismoilova M.R., ELEKTRON TIJORATDA QAYTARILISHLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA ULARNING NATIJALARI	418-421
Ergashev Otabek Mirzapulatovich, FUZZY RULE BASE DESIGN FOR NUMERICAL DATA ANALYSIS	422-428
Abdukadirova Gulbahor Xomidjon qizi, Abduqodirova Mohizoda Ilxomidin qizi, YUZ TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISHDA NEYRON TARMOQ ALGORITMLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI	429-436
Садикова Мунира Алишеровна, ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	437-444
Pulatov Sherzod Utkurovich, Djumaniyazov Otabek Baxtiyarovich, THE ROLE OF IoT TECHNOLOGIES IN MONITORING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE KHOREZM REGION	445-448
Mukhammadyunus Norinov, RESEARCH ON INCREASING THE BRIGHTNESS OF TELEVISION IMAGES	449-455
Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li, DIFFIE-HELLMAN ALGORITMI VA XAVFSIZ KALIT ALMASHISH PROTOKOLLARI	456-458
Raximov Baxtiyor Nematovich, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, Ovoz tovushlari intellektual taxlili asosida videokuzatuz tizimini boshqarish	459-462

MURAKKAB SHAKLLI, HAJMLI JISMLARNING ELASTOPLASTIK DEFORMATSIYASINING MATEMATIK MODELLARINI QURISH

**Rasulmuxamedov Maxamadaziz
Maxamadaminovich,**

fizika-matematika fanlar nomzodi, dotsent
Toshkent davlat transport universiteti,
prof.rasulmukhamedov@gmail.com

Shukurova Shohsanam Bahriddin qizi,
Toshkent davlat transport universiteti tayanch
doktoranti, shoxsanamm2896@gmail.com

Mirzaeva Zamira Maxamadazizovna,
Toshkent davlat transport universiteti katta
o'qituvchisi,
zmirzaeva83@mail.ru

Annotatsiya: Murakkab shaklli hajmli jismlarning elastoplastik deformatsiyasining matematik modellarini qurishni uch o'lchovli dekart koordinatlar tizimida ko'rib chiqilgan. Qurilgan tenglamalar tizimlarini statik va dinamik masalalarda chekli ayirma, chekli elementlar yoki Vlasov-Kantorovich usullari yordamida algebraik yoki oddiy differensial tenglamalar tizimiga olib kelish ko'rib chiqiladi. Izoparametrik papallepiped shaklidagi 8 tugunli chekli elementlarga asoslangan sxemalarning variantlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: chekli ayirma, chekli element, Vlasov-Kantorovich usuli, algebraik tenglamalar tizimi

Kirish. Chekli elementlarning nisbiy holatining olingan sonli yechimlar sifatiga ta'siri amalda kam o'rganilgan, garchi bunday ta'sirning o'zi ma'lum. Hisoblash elementlarini muvaffaqiyatli tartibga solish tufayli raqamli sxemalarning yaqinlashishi va yaqinlashishini yaxshilash mumkin. [1] [2] ishlarda variatsion tenglamalarni (jumladan, chekli element usullari sxemalarini) yaqinlashtirishga asoslangan uch o'lchovli ochiq ish sxemalarini qurish va ulardan foydalanish tamoyillari ko'rsatilgan. Bunday sxemalarning asosi chekli elementlarning ochiq to'rlari bo'lib, uni an'anaviy izoparametrik papallepiped shaklidagi bir qismini olib tashlash orqali olish mumkin. Bunday holda, hisoblash katakchalari soni uch yoki undan ko'p marta kamayishi mumkin. Bu, o'z navbatida, jismning kuchlanish-deformatsiya holatini hisoblashda ma'lumotlarning takrorlanishini olib tashlash orqali muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqtni sezilarli darajada qisqartirish imkonini

beradi. Bu, yuqorida qayd etilganlar bilan bir qatorda, tenglamalar tizimini yaratish vaqtini qisqartiradi.

Masalani qo'yilishi.

Hozirgi vaqtda tenglamalarni taqribiy yechishda keng qo'llanilayotgan eng universal va samarali usullardan biri chekli ayirma usuli va Vlasov-Kantorovich variatsion metodidir.

Bu holda har bir element uchun Ostragradskiy-Gamilton variatsion tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (\int_{V} (\rho[R]dv)\{g\}^2 - (\int_{V} [B]'[D][B]dV)\{g\}^2 - (\int_{V} [B]'\bar{D}\varpi[B]dV)\{g\}^2 + \int_{S^2} [N]'\{P\}dS) dt = 0 \quad (1)$$

yoki belgilashni kiritish orqali

$$[AU]^2 = (\int_{V^2} [B]'\bar{D}[B]dV)$$

$$[AP]^2 = (\int_{V^2} [B]'\bar{D}\varpi[B]dV)$$

$$\{F\}^2 = \int_{S^2} [N]'\{P\}dS$$

bunda

[AU]^e – elastik element bikrlilik matritsasi;

[AP]^e – bikrlilik matritsasiga plastik element

qo'shimcha;

{F}^e - tugun kuchlar vektori.

bu yerda $\sum_{i=1}^3 \{F_i\}^o$ i – tugunda tutashuvchi barcha elementlarning kuch komponentalari yig'indisi.

Ko'rinib turibdiki, yig'indiga faqat i – tugunni o'z ichiga olgan elementlar hissa qo'shadi. Endi barcha tenglamalar yig'indisini birlashtirib, umumiy tizimni quyidagi shaklda yozishimiz mumkin:

$$([AU]-[AP])\{G\}=\{F\}, \quad (2)$$

(1)-(2) masalani yechish uchun birinchi navbatda Vlasov-Kantorovich usulini qo'llaymiz, ushbu ko'rinishdagi ko'chishlarni ifodalaydi.

$$u_i = u_{i0}(x_1, x_2, x_3, t) + \sum_{j=1}^{N_0} u_{ij}(x_3, t) f_{ij}(x_1, x_2) \quad (3)$$

Bu yerda

$$\begin{cases} u_{i0}(x_1, x_2, x_3, t) - \text{oldindan berilgan funksiyalar} \\ u_{ij}(x_3, t) - \text{qidirilayotgan funktsiya} \\ f_{ij}(x_1, x_2) - \text{chiziqli - bog'liq bolmagan funktsiyalar ketma - ketligi} \end{cases}$$

chegara shartlarini qoniqtirish (1).

Oddiy diferensial va algebraik tenglamalar tizimiga keltirish.

Kuchlanish va deformatsiyalar, deformatsiyalar va ko'chishlar o'rtasidagi munosabatlardan foydalanib, berilgan jismning holati tenglamalarini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\rho \ddot{u}_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} (\alpha_{ij} H \sigma_{ij}) + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^3 H (\alpha_{ij} \sigma_{ij} - \alpha_{ji} \sigma_{ji}) + P_i H \quad (i=1,2,3) \quad (4)$$

S_p va S_u sirtidagi chegaraviy shartlarga mos ravishda

$$(\sigma_{ij} - \sigma_{ij}^*) \delta u_j \Big|_{x_i = \text{const}} = 0 \quad (i,j=1,2,3) \quad (5)$$

va boshlangich shartlar bilan

$$u_i \Big|_{t=t_0} = \varphi_i, \quad \dot{u}_i \Big|_{t=t_0} = \psi_i \quad (i=1,2,3) \quad (6)$$

Ko'chish (3) ko'rinishini (4) ga va natijani

$$\delta T = - \int_V [\rho \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \delta u_i] dV \quad (7)$$

$$\delta \Pi = \int_V [\sum_{i=1}^3 \sum_{j \neq i}^3 \sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij}] dV \quad (8)$$

$$\delta A = \int_V \sum_{i=1}^3 P_i \delta u_i dV + \int_S \sum_{i=1}^3 q_i \delta u_i dS \quad (9)$$

(ρ - material zichligi)

(7) - (9) ga qo'yamiz, so'ngra kuchlanishlar, deformatsiyalar va ko'chishlar komponentlari, koordinata funksiyalari orqali ifodalanadi. Ostrogradskiy-Gamilton tamoyili (1) va

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (T - \Pi + A) dt = 0$$

ni hisobga olgan holda x_1, x_2 o'zgaruvchilari ustida integrallashni amalga oshirib, olamiz

$$\int_{x_{3,0}}^{x_{3,c}} \left\{ \int_{x_1}^{x_{3,c}} [\bar{R}Y_{ii} \delta Y + (\bar{A}Y_{x_3} + \bar{B}Y + Q_1) + (\bar{D}Y_{x_3} + \bar{E}Y + Q_2) \delta Y] dx_3 - Q_3 \right\} \Big|_{x_3=x_{3,0}}^{x_3=x_{3,c}} = 0 \quad (10)$$

bunda

$$\bar{A}_{ij} = \{\delta_{kl} A_{klj}\}, \bar{R}_{ij} = \{\delta_{kl} R_{klj}\}, \bar{B}_{ij} = \{B_{klj}\}, \bar{D}_{ij} = \{D_{klj}\}, \bar{E}_{ij} = \{E_{klj}\},$$

$$Y = \{Y_i\}, Q_k = \{Q_{ki}\}, Y_i = \begin{Bmatrix} u_{1,i} \\ u_{2,i} \\ u_{3,i} \end{Bmatrix}, Q_{ki} = \begin{Bmatrix} Q_{k,1,i} \\ Q_{k,2,i} \\ Q_{k,3,i} \end{Bmatrix} \quad (k, l = 1, 2, 3; i, j = \overline{1, N_0})$$

va $\bar{B}_{1,2,i,j}, \bar{B}_{2,1,i,j}, \bar{D}_{1,2,i,j}, \bar{D}_{2,1,i,j}$ - nol matritsalar.

X₃ o'zgaruvchisi uchun to'rtburchaklar [2] formulasidan foydalanib, $Y_{k+0.5} = 0.5(Y_{k+1} + Y_k)$ faraz qilib, variatsion tenglamani (10) ko'rinishga keltiramiz.

$$\left. \int_{t_1}^{t_2} \sum_{k=0}^{M-1} \left\{ -\bar{R}_{k+0.5} Y_{ii} \delta \frac{(Y_{k+1} + Y_k)}{2} + [\bar{A}_{k+0.5} \frac{(Y_{k+1} - Y_k)}{h} + \bar{B}_{k+0.5} \frac{(Y_{k+1} + Y_k)}{2} + \bar{Q}_{1,k+0.5}] \delta \frac{(Y_{k+1} - Y_k)}{h} + [\bar{D}_{k+0.5} \frac{(Y_{k+1} - Y_k)}{h} + \bar{E}_{k+0.5} \frac{(Y_{k+1} + Y_k)}{2} + \bar{Q}_{2,k+0.5}] \delta \frac{(Y_{k+1} + Y_k)}{2} \right\} dt + \int_{t_1}^{t_2} Q_3 dt \Big|_{x_3=x_{3,0}}^{x_3=x_{3,c}} = 0 \right\} \quad (11)$$

bu yerda M - x₃ o'zgaruvchi yo'nalishidagi oraliqlar soni,

h - oraliq qadamining uzunligi.

δY_k ko'effitsiyentlarini nolga tenglashtirib, biz oddiy differensial tenglamalar tizimini olamiz (dinamik masalalarda)

$$-R_k \ddot{Y}_k - B_k \dot{Y}_{k-1} + C_k Y_k - D_k Y_{k+1} = g_k(t) \quad (12)$$

boshlangich ma'lumotlar bilan

$$Y_k(t_0) = \varphi_0, \quad \dot{Y}_k(t_0) = \psi_0 \quad (k = \overline{0, M}). \quad (13)$$

Ikkinchi tartibli (12) differensial tenglamalar tizimini quyidagi ko'rinishga keltiramiz [3]

$$\dot{Z} = \Phi Z + b \quad (14)$$

Boshlangich shartlari bilan

$$Z|_{t=t_0} = Z_0 \quad (15)$$

Bunda

$$Z = \begin{bmatrix} Y \\ \dot{Y} \end{bmatrix}, \quad \Phi = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -A & 0 \end{bmatrix}.$$

Tenglamalarni yechish uslublari

So'nggi o'n yillarda ichida CHEU murakkab konfiguratsiya jismlarini hisoblashning eng keng tarqalgan usullaridan biriga aylandi. Bu amaliy jihatdan har qanday murakkablikdagi muammolarni ushbu usul bilan modellashtirish mumkinligi bilan izohlanadi, ya'ni. jismlarning ixtiyoriy chegaraviy shartlari va konfiguratsiyasi natijasida juda yuqori tartibli tenglamalarni yechish tizimlari yoki bu yuqori tartibli algebraik tenglamalar tizimini yechish bilan bog'liq bo'lib, uni kompyuter texnologiyalari imkoniyatlarini rivojlantirish bilan hal qilish mumkin.

Asl muammoning (4) variatsion formulasini quyidagi shaklda ifodalanishi mumkin:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \left(- \int_V \rho \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \delta u_i dV - \int_V \left[\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} \right] dV + \int_V \sum_{i=1}^3 P_i \delta u_i dV + \int_S \sum_{i=1}^3 q_i \delta u_i dS \right) dt = 0 \quad (16)$$

Chekli elementlar usulida ma'sul bosqichida berilgan jismni chekli elementlarga diskretlashtirish (bo'lish) va jismning tugun nuqtalarida kerakli ko'chishlarni taxmin qilish uchun ishlatiladigan shakllar funksiyasini qurishdir. Odatda, berilgan jism bloklarga bo'linadi, keyin esa ular chekli elementlarga

bo'linadi. Aynan jismni bloklarga bo'lishda o'rganilayotgan jismning barcha xususiyatlarini hisobga olish kerak, masalan, bloklarning chegaralari geometriyasi, material xususiyatlari yoki qo'llaniladigan yuklar o'zgargan joyda o'tishi kerak. Bloklarni birlashtirishga hajmlar, sirtlar, chiziqlar va nuqtalarning oddiy iyerarxiyasini o'rnatish orqali erishiladi. Natijada, uch o'lchovli jism o'zaro bog'langan hajmli elementlar tizimi sifatida ifodalanadi, ularning chegara sirtlari chegara chiziqlari bo'ylab kesishadi va chiziqlar, o'z navbatida, nuqtalarda (tugunlarda) kesishadi [4].

Tuzilishi tugunlardagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun, matritsalarini lenta tuzilishini olish uchun jismning chekli elementlar modelining tugunlarini raqamlash uchun ma'lum qoidalarga rioya qilish kerak. Agar matritsa lentasi sonini kengligini kamaytirish kerak bo'lsa, siz frontal usuldan foydalanishingiz mumkin [5].

Chekli elementlar usulini qo'llash amaliyotini ko'rib chiqilgan va tahlil qilish ko'rsatilgan, unda ko'plab muammolar murakkab sohalarida hal qilinadi, shuning uchun to'rtburchaklar yoki qiya prizmalar bo'lgan olti burchakli chekli elementlardan foydalanish eng qulaydir.

Ko'chish vektori komponentalarini ba'zi bir E chekli element uchun quyidagicha ko'rsatish mumkin:

$$\{U\} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = [IN_1, IN_2, \dots, IN_n] \{g\}^g \quad (17)$$

bunda

N_i – shakl funksiyasi;

n – elementdagi tugunlar soni;

I – 3×3 o'lchovli birlik matritsa;

$$\{g\}^g = \{u_{1,1}, u_{2,1}, u_{3,1}, u_{1,2}, u_{2,2}, u_{3,2}, \dots, u_{1,n}, u_{2,n}, u_{3,n}\}$$

- chekli element tugun ko'chish vektori.

Keltirilganlardan foydalanib, deformatsiyalar va kuchlanishlar vektorini quyidagicha ifodalaymiz

$$\{\varepsilon\}^g = [B] \{g\}^g, \quad (18)$$

$$\{\sigma\}^e = [D]\{\varepsilon\}^e + [\bar{D}]\varpi\{\varepsilon\}^e \quad (19)$$

Bu yerda [B] gradiyentlar matritsasi
[B]=[B₁,B₂,.....B_n],

$$[B_i] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial x_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N_i}{\partial x_3} \\ \frac{\partial N_i}{\partial x_2} & \frac{\partial N_i}{\partial x_1} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial x_3} & \frac{\partial N_i}{\partial x_2} \\ \frac{\partial N_i}{\partial x_3} & 0 & \frac{\partial N_i}{\partial x_1} \end{bmatrix}, \quad (20)$$

$$[D] = \begin{bmatrix} \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} & \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} & \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} & \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} & \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} & \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} & \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\mu)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\mu)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\mu)} \end{bmatrix}$$

$$[\bar{D}] = \begin{bmatrix} \frac{4E}{3(2(1+\mu))} & \frac{2E}{3(2(1+\mu))} & \frac{2E}{3(2(1+\mu))} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2E}{3(2(1+\mu))} & \frac{4E}{3(2(1+\mu))} & \frac{2E}{3(2(1+\mu))} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2E}{3(2(1+\mu))} & \frac{2E}{3(2(1+\mu))} & \frac{4E}{3(2(1+\mu))} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{E}{(2(1+\mu))} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{E}{(2(1+\mu))} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{E}{(2(1+\mu))} \end{bmatrix}$$

Bu holda har bir element uchun Ostragradskiy-Gamilton variatsion tenglamasini (16) quyidagicha yozish mumkin:

$$\delta \int_V (\rho[R]dv)\{g\}^e - \int_V [B][D][B]dV\{g\}^e - \int_V [B][\bar{D}]\varpi[B]dV\{g\}^e + \int_{S^e} [N]^t\{P\}dS = 0 \quad (21)$$

yoki belgilashni kiritish orqali

$$[AU]^e = \left(\int_V [B]^t [D] [B] dV \right)$$

$$[AP]^e = \left(\int_V [B]^t [\bar{D}] \varpi [B] dV \right)$$

$$\{F\}^e = \int_{S^e} [N]^t \{P\} dS$$

bunda

[AU]^e – elastik element bikrlk matritsasi;

[AP]^e – bikrlk matritsasiga plastik element

qo‘shimcha;

{F}^e - tugun kuchlar vektori.

$$\sum_i \{F_i\}^e$$

bu yerda i – tugunda tutashuvchi

barcha elementlarning kuch komponentalari yig‘indisi.

Ko‘rinib turibdiki, yig‘indiga faqat i – tugunni o‘z

ichiga olgan elementlar hissa qo‘shadi. Endi barcha

tenglamalar yig‘indisini (21) birlashtirib, umumiy

tizimni quyidagi shaklda yozishimiz mumkin:

$$([AU]-[AP])\{G\}=\{F\}, \quad (22)$$

Belgilangan sirt yuklari tashqi kuchlar vektori

tomonidan avtomatik ravishda hisobga olinadi va

ko‘chishlar bundan mustasno [6].

Kutilayotgan natija

Shunday qilib, (N_im), E, μ, ρ aniqlab sirt

yuklari va berilgan ko‘chishlarni aniqlash orqali,

geometrik xususiyatlarga ega bo‘lgan jismning elastik

va elastoplastik holatiga oid turli masalalar yechiladi,

ya‘ni turli shakldagi bo‘shliqlar, chuqurchalar yoki

qo‘shimchalar e‘tiborga olib.

Xulosa. Ko‘rib chiqilgan yondashuv elastiklik

va plastiklik nazariyasining uch o‘lchovli

muammolarini hal qilishning raqamli usullarining

samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon

beradi. Taklif etilayotgan sxemalarning samaradorligi

test masalalarini yechish va an‘anaviy chekli

elementlar usuli sxemalariga asoslangan yechimlar

bilan taqqoslash orqali ko‘rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Буриев Т., Расульмухамедов М.М., Алгоритмическая система расчета трехмерных упругих тел., Ташкент: НПО «Кибернетика» АН РУз, 1994.

2. М. Сикулович, Метод конечных элементов., Москва: Стройиздат, 1993.

3. О. Зенкевич, Метод конечных элементов в технике, Москва: Мир, 1975.

4. А. Самарский, Введение в численные методы, Москва: Лань, 2009.

5. Морозов Е.М., Никишков Г.П., Метод конечных элементов в механике разрушения., Москва: Наука, 1980.

6. Абдусаттаров А., Расульмухамедов М.М., "К решению пространственных задачи теории упругости методом конечных разностей.," Вестник ТашИИТ, vol. 3, no. 4, pp. 23-27, 2012.

7. В. Власов, Избранные труды, Москва: Наука, 1964.

8. Н. Кильчевский, Курс теоретической механики: Учебное пособие., Москва: Наука, 1977.

